

УДК 338

ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ БОСУБОТИ САНОАТИКУНОНИ ДАР ШАРОИТИ

КАРИМОВА МУАЗЗАМА ИСМАТУЛЛОЕВНА

Роҳбари илмӣ: н.и.и., дотсенти кафедраи молия ва қарзи ДДҲБСТ

ШАРИПОВА МУЗДАЛИФА ҲУСЕЙНОВА

магистранти соли аввали ихтисоси молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд

***Аннотатсия.** Дар мақола баъзе хусусиятҳои рушди саноатикунони дар шароити Тоҷикистони имрӯза мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф зикр намудааст, ки дар шароити имрӯза саноатикунонии босуръат яке аз ҷаҳаҳои муҳими рушди иқтисодӣ ва сиёсӣ дар шароити Тоҷикистон мебошад. Зикр карда шудааст, ки ӯссуаи истеҳсоли саноатӣ дар маҳмӯи маҳсулоти дохила ба таври тадриҷӣ меафзояд, ки метавонад шароити илтимои мардумро беҳтар гардонад ва барои суботи сиёсӣ замина фароҳам оварад. Рушд бахшидани бахшҳои меҳнатталаби иқтисодӣ, ки маҳсулоти он ба содирот равона карда мешавад (комплексҳои агросаноатӣ, саноати бофандагӣ ва истихроҷи канданиҳои ғоиданок) ӯамчун як ҷаҳафи муҳими рушди иқтисодӣ муайян карда шудааст. Муаллиф паҳлуҳои муҳталифи саноатикунониро дар шароити Тоҷикистон таҳлил намудааст.*

***Калидвожаҳо:** иқтисодӣ, саноатикунони, рифоҳи илтимои, саноат, суботи сиёсӣ.*

Дар шароити имрӯза тағрибаи ӯаҳои баёнғари он аст, ки иқтисоди пешрафта шартҳои муҳими рушди сиёсӣ ва илтимои кишварҳои мебошад. Танҳо дуруст ба роҳ мондани сиёсати соҳавӣ метавонад қафолати пешрафти сиёсӣ ва илтимои дар як ӯома гардад. Дар шароити имрӯза Тоҷикистон дуруст ба роҳ мондани мудирият дар соҳаҳои гуногуни ӯаҳои ӯамбияти метавонад заминаи бозғаймодро барои рушди минбаъдаи давлатдорӣ милли, аз он ӯумла рушди сиёсату илтимои он фароҳам намояд. Барномаҳои ва стратегияҳои муҳталиф дар ин самт қабул ва амалӣ шуда истодааст, то беҳбудӣ дар соҳаҳои ӯаҳои ӯамбияти фароҳам карда шаванд. Барои мисол дар Стратегияи миллии рушди ӯумӯурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 ба маҳсалаҳои муҳталифи сиёсати соҳавӣ тавалӯуни хосса дода шудааст.

Аз рӯзиҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ низоми идорӣ кишвар ва мардуми он дарк намуданд, ки яке аз заминаҳои асосии рушди давлат ва пешрафти он, ӯамчунин беҳтар намудани таъминоти илтимои мардум сиёсати дурусти иқтисодӣ ва пешбурди истеҳсолоти ӯамбияти мебошад. Воқеан дар шароити имрӯза иқтисоди пешрафта метавонад ӯамчун заминаи муҳими инкишофи сиёсӣ дар кишвар ва боло рафтани рифоҳи илтимои мардум гардад. Дар соҳаҳои охир саноатикунони ӯамчун ӯаҳафи чоруми кишвар эътироф карда шуд, ки дар самти рушди давлатдорӣ милли ва таъмини рушди сиёсату илтимои дар Тоҷикистон метавонад нақши муҳим дошта бошад. Дар соҳаҳои минбаъда рушди саноатикунони муҳим ва рӯзмарра эътироф карда шуд. Дар ӯумӯурии Тоҷикистон дар замони низоми сиёсӣ заминаи муҳими рушди иқтисодӣ дар кишвар осеб дида, пойдевори рушди иқтисодии Тоҷикистон шикаста шуд. Дар ин замон қорхонаҳои зиёди саноатӣ дар кишвар бинобар шикаста шудани низоми иқтисодии шӯравӣ ва низоми дохили аз қор боз монданд ва вайронӣ валанғор гардиданд. Хусусан қорхонаҳои қалони саноатӣ дар кишвар аз қор боз монданд. Соҳаи саноат дар замони гузариш ба иқтисодиёти бозарғони давраи мушкили пастравӣ ва руқудро бо сабабҳои зерин аз сар гузаронид: якум, соҳаи мақкур қисми соҳаи саноати Иттифоқи Шӯравӣ буд ва бо пошхӯрии ин иттиҳоди бузург тамоми робитаҳои иқтисодӣ байни кишварҳои муттаҳидаи он қанда

шуданд. Дуюм, сармоягузори асосие, ки барои рушди саноат дар шароити ҷумҳурии ИҶШС зарур буданд, аз буљети иттифоќ ҷудо карда мешуданд. Воситаҳои мазкур дар шароити нав ғайриимкон ва умуман мављуд набуд. Сеюм, аз кишвар рафтани мутахассисони соња, махсусан дар соҳаи ҷағҳи шаҳрвандӣ хеле ављ гирифта, бидуни кадрҳои соњибтаҳассус риволь додани саноат имконнопазир мебошад. Чорум, дар шароити давлати воҳиди иттифоќ будани Тољикистон қафомонии нишондиҳандаҳои сифатии самаранокии истеҳсолоти саноатӣ ба мушоҳида мерасид [1, с. 21]. Пас аз ба роњ мондани сиёсати хусусигардонии моликияти давлатӣ, ки дар шароити гузариши носубот ба роњ монда шуд аксари корхонаҳои бузурги саноатӣ низ қисм-қисм хусусӣ гардонидани шуданд. Мутаассифона, бинобар сабаби дар самти фаъолияти худ кор набурдани потенциали корхонаҳои саноатии хусусигардида, корношоям шудани дастгоҳҳои онҳо, тарки кишвар намудани мутахассисони соњаи саноат, ба оњанпора табдил ёфтани дастгоҳҳои истеҳсоли ва дигар омилҳои соњаи саноат дар замони соњибистиклолӣ ба руқуд дучор гардид. Албатта чунин ҳолат боис гардид, ки пас аз ба суљу оромӣ расидани кишвар низ ин зарфиятҳои истеҳсоли дигар аз нав ба фаъолият шурувь накунад. Аз кор мондани зарфиятҳои истеҳсолии Тољикистон паёмадҳои хеле ногувор ба иқтисоди кишвар, хусусан ба рушди сиёсӣ ва беътар гардидани ҳолати илтимои мардум доштанд. Аз ин рӯ, пас аз ба суботи сиёсӣ расидан яке аз ҳадафҳои муњимми кишварро барқарор намудани иқтисод ва беътар намудани сатњи зиндагии мардум ташкил меод. Хусусан ба рушди соњаи саноат тавалљуи хоса равона карда шуд. Ђукумати мамлакат дарк намуд, ки танҳо бо пешбурди соњаи саноат метавон рушди иқтисодиро таъмин кард ва беъбудиро дар зиндагии мардум ба миён овард. Дар шароити имрӯза рушди соњаи саноат яке аз ҳадафҳои муњимми сиёсати амалӣ дар Тољикистон мебошад. Барои мисол дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ба ҷағҳати мухталифи рушди соњаи саноат тавалљуи хоса дода шудааст. Дар ин ҳуљлати муњимми давлатӣ пеш аз ҳама иқтидорҳои мављудаи кишвар тафсир карда шудаанд. Зикр карда шудааст, ки иқтидори азими гидроэнергетикӣ, оби тоза, замин ва иқлими мусоид, олами наботот, захираҳои назарраси мењнатӣ, захираҳои бойи минералӣ ва истихрољи канданиҳои фойданок барои инкишофи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, бунёди бахшҳои муосири саноати истихрољ ва коркард, металлургияи сиёњ ва ранга, комплекси агросаноатии аз ҷағҳати экологӣ тоза имкониятҳои фароњам меоваранд [2, с. 7].

Бар замми ин дар Стратегияи миллии рушд таъмини суръати нисбатан баланди рушди саноат нисбат ба соњаҳои дигари иқтисодӣ ва зиёд намудани ҳиссаи он дар маљмуи мањсулоти дохилии кишвар яке аз ҳадафҳои муњим муқаррар карда шудааст [2, с. 12]. Дар Стратегияи миллии рушд ҳамчунин ба тақвият бахшидани иқтисодиёти содиротӣ тавалљуи намуда шудааст. Сенарияи мазкур то ба давраи соли 2030 татбиқи бомуваффаќияти лоиҳаҳои амалкунанда ё оғозшудаи энергетикую инфрасохтор, истифодаи оқилонаи захираҳои обу замин, энергетикӣ ва дигарҳо, инчунин барқарор кардани иқтидорҳои мављуда ва ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсоли дар саноат ва соњаи кишоварзиро пешбинӣ мекунад. Сенарияи мазкур ҳамчунин бомуваффаќият гузаронидани ислоҳоти сохторӣ дар бахши воқеии иқтисодӣ, низомии идоракунии давлатӣ, фароњам овардани шароит барои рақобати одилона, бартараф намудани монеаҳои зиёдати дар инкишофи бахши хусусӣ ва ҷағҳи сармоягузорињо, тақвиятдињии қонунгузори дар соњаи муњофизати ҳаматарафаи ҳуќуқҳои молу мулкӣ, баланд бардоштани сифати тањсилоти касбиро пешбинӣ мекунад. Ба сифати омилҳои пешбарандаи рушди иқтисоди миллии афзоиши босуръати саноат дар асоси ба истифода додани иқтидорҳои нав ҷағҳати истеҳсоли нерӯи барќ, истихрољи маъданҳои қўњӣ ва ангишт, ташаккулдињии металлургияи сиёњии ватанӣ ва рушди минбаъдаи металлургияи ранга, рушди саноати маводҳои сохтмонӣ, саноати сабук ва ҳуќоқа, хизмат хоњад намуд. Албатта сенарияҳои зикршуда баёнгарии он мебошанд, ки саноати кишвар то ба соли 2030 рушду нумӯ пайдо намуда, ҳолати илтимои зиндагии мардумро ба самти мусбат тағйир медиҳад.

Дар индикатори мақсадноки асосии Стратегияи миллии рушд барои то давраи соли 2030 аз рӯи сенарияҳои индустриалии ва индустриалии-инноватсионӣ ҳиссаи соҳаи саноат дар ММД чунин муайян карда шудааст, ки ба таври нақша оварда мешавад. [2, с.12]

Дар шароити имрӯза саноатикунони босуръат ҳамчун ӯдафи чоруми стратегияи Љумъурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст. Бо мақсади ӯалли масъалаҳои иқтисодиву илтимӯӣ, таъсиси лӯйҳои нави корӣ ва афзун намудани ӯалми истеъсолоти маъсулоти ватаниву воридотивазкунанда дар Паёми хеш ба Маълиси Олии Љумъурии Тоҷикистон санаи 26 декабри соли 2018 Пешвои миллат, Президенти Љумъурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раъмон саноатикунони босуръати кишварро ҳамчун ӯдафи чоруми миллӣ эълон намуд [3 с.12]. Бинобар аъамияти муъимми соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, зарурати ӯалли масъалаҳои илтимӯиву иқтисодии кишвар ва таъмини илрои ӯдафҳои стратегияи миллии рушд иловатан бар ин сарвари давлат дар Паёми дигари худ ба Маълиси Олии Љумъурии Тоҷикистон санаи 21 декабри соли 2021 солҳои 2022-2026-ро “Солҳои рушди саноат” эълон намуд. Чунин ҳолат аз тавалӯуи хоссаи низоми идории Тоҷикистон ба рушди саноат бармеояд.

Дар Паёми Пешвои миллат ба Маълиси Олии Љумъурии Тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2023 ба масъалаи саноатикунони босуръат тавалӯуи хоса зоъир гардид. Аз он лӯмла он нуқта ёдовар карда шуд, ки тадбирҳои дар самти рушди саноат ва афзоиши ӯалми истеъсоли маъсулоти соҳа андешидашуда имкон фарӯам оварданд, ки дар панлӯ соли охир афзоиши номгӯӣ маъсулоти саноатии истеъсоли ватанӣ ба зиёда аз 40 фоиз расонида шавад. ӯамчунин дар панлӯ соли охир 1382 коргоуу корхонаи саноатӣ бо таъсиси 15 ӯазор лӯйи кории нав сохта, мавриди истифода қарор дода шудааст. Таносубан агар соли 1991 дар Тоҷикистон ӯамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33 ӯазор лӯйи корӣ фаъолият дошта бошад, пас дар замони соъибистиклӯлӣ 2500 корхонаи истеъсолӣ бунёд гардида, соли 2022-юм 2800 корхонаи саноатӣ бо 85 ӯазор лӯйи корӣ фаъолият карда истодаанд. Дар Тоҷикистон танҳо соли 2022-юм беш аз 500 коргоуу корхонаҳои истеъсолӣ бо 6 ӯазор лӯйи нави корӣ ба фаъолият оғоз намудааст ва барои то 43 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтани ӯалми истеъсоли маъсулоти саноатӣ дар соли 2022 мусоидат намуданд [4]. Албатта ин нишондодҳо баёнгари он мубошанд, ки дар Тоҷикистон ба таври тадричӣ истеъсоли саноатӣ меафзояд ва ҳолати зиндагии илтимӯии мардум беътар мегардад. Дар навбати худ рушди иқтисодӣ ва илтимӯӣ як заминаи муъимме барои дастгирии низоми идорӣ аз лӯниби мардум мегардад, ки як шарт муъимми бақои давлат ва рушди сиёсӣ дониста мешавад. Яке аз панлӯҳои муъимми саноатикунони босуръатро дар шароити

Тоҷикистон ин боз намудани иқтидорҳои нави истеъсолӣ ва барқарор кардани имкониятҳои аз кор бозмондаи истеъсолӣ ташкил медиҳад. Албатта то ба имрӯз дар ин самт корҳои назаррас ба анлӯм расонида шудаанд ва зарфиятҳои зиёди истеъсолӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ саноатӣ ба кор шуруу намудаанд. Аммо ба ӯар сурат тавалӯуи намудан ба ин самт муъим боқӣ мемонад.

Дар Паёми хеш ба Маълиси Олиӣ санаи 23-юми декабри соли 2022 Пешвои миллат вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармогузори ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти илроияи маъаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор намуд, ки фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатии давлатӣ ва хусусиро, ки аз кор бозмондаанд ё нопурра фаъолият мекунанд, таъмин созанд [4]. Бо мақсади амалишавии ӯдафи чоруми миллӣ - саноатикунони босуръати кишвар ва коъиш додани шиддати омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар дар соҳаи саноати кишвар айни замон Стратегияи рушди саноат дар Љумъурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ гардида, дар доираи он барномаҳои соҳавӣ, барномаҳои саноатикунони босуръати кишвар, рушди металлургияи ранга ва сиёу, рушди саноати хӯрокворӣ, рушди соҳаи мошинсозӣ, рушди саноати сабук ва соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла то давраи соли 2025 таъия гардидааст, ки мавриди амал қарор доранд. Ба андешаи мо зарур аст рушд ва инкишофи иқтисодиёти Љумъурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари ташкилӣ дар шароити

таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти кишвар ва имкониятҳои иқтисодии он дида баромада шавад. Дар ин замина ба таври мақсаднок истифода намудани захираҳои табиӣ ва захираҳои инсонӣ дар минтақаҳо, Ҳамчунин мустақам кардани имкониятҳои институтсионалӣ дар самти баландбардории самаранокӣ, гуногунсозӣ ва рақобатнокии захираҳои мавҷуда ва имконияти муайяномаии сатҳи саноатикунони ояндаи рушди кишвар муайян карда мешавад. Ин ҳолат гузариширо аз кишвари аграрию саноатӣ ба кишвари саноатӣ аграрӣ таъмин намуда, саъми соҳаи саноатиро дар маълуми маъсулоти дохилӣ нисбат ба соҳаи кишоварзӣ бештар менамояд [5, с.150].

Лозим ба ёдоварист, ки асоси рушд ва инкишофҳои саноатикунони иқтисодиёти Тоҷикистон бештар дар доштани корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ дида мешавад, ки ин бевосита аз омода намудани доштани мутахассисони ҷирфавӣ замони муосир, яъне сармоияи инсонӣ шаҳодат медиҳад. Дар Ҳама сурат барои рушди саноати кишвар мутахассисони донишманд ва боҳабар аз соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт муҳим мебошанд. Дар даҳсолаи охир ба масъалаи омода намудани мутахассисони соҳаи саноат ва рушди нерӯи инсонӣ таваллуҳи хосса равона карда мешавад. Дар ин маврид андешаҳои ҷолиб дар паёмҳои Пешвои миллат ироа карда шудаанд. Дар Ҳама ҳолат така намудани ба нерӯи эҷодкор, таҷриба ва касбияти инсонҳо, рӯ овардан ба онҳо ҳамчун зарфияти муҳимми рушди иқтисодиву илтимӯи боис мегардад, ки Тоҷикистон ба рушду нумӯи назаррасе ноил шавад. Дар Ҳама муосир мо ба истилоҳи «Ҳомаи донишбунёд» (knowledge based society) зиёд дучор мегардем, ки маъз дар меъвари он инсон ва ақлонияти он қарор мегирад. Аз ин рӯ, дар кишвари мо низ ба рушди нерӯи инсонӣ таваллуҳи хосса равона карда мешавад. Дар фаъолияти ҳеш Пешвои миллат, Президенти Ҳумӯурии Тоҷикистон, муътарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин Ҳиҷат таваллуҳи махсус зоҷир карда, дар Ҳар паёми ҳеш ба Маълиси Олии Ҳумӯурии Тоҷикистон перомунӣ рушди нерӯи инсонӣ дар кишвар вазифагузори менамояд. Ҳиҷатҳои муҳимми масъалаи саноатикунони босуръат дар шароити

Тоҷикистон дар Барномаи саноатикунони босуръати Ҳумӯурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ба таври муфассал оварда шудааст. Барои саноатикунони босуръати кишвар амалишавии барномаҳои соҳавӣ қабулгардида, лоиҳаҳои сармоиягузори, таъмини самаранокӣ ва сифати онҳо, Ҳалби сармоияи мустақим, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва ташкили Ҳойҳои кории нав зарур шуморида шудааст. Таъмин намудани рушди устувор ва рушди босуръати саноат тавассути диверсификатсияи он ва баланд бардоштани рақобат ҳамчун мақсади асосии барнома доништа шудааст.

Ба андешаи мо дар самти саноатикунони босуръати кишвар мушкилиҳои низ мавҷуданд, ки аз масъалаҳои Ҳойдошта дар самти сармоиягузори, ҳолати Ҳалби сармоияи дохилӣ, мавҷудияти коррупсия, қафомонии саноати кишвар аз дигар давлатҳои минтақа, омодаи Ҳамалониба надоштани корхонаҳои ватанӣ дар рақобат ба истеҳсолгарони берунӣ, сифати молу кола ва дигар омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ бармеояд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар Ҳумӯурии Тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ расидан яке аз Ҳадафҳои стратегӣ шинохта шудааст. Стратегияи саноатикунони дар Тоҷикистон бештар бо амалӣ намудани истиқлолияти энергетикӣ пайванд дорад. Ҳусусан Ҳукумати кишвар дар соҳаи энергетика барои ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳи барқӣ обии «Роғун» кӯшиш ба харҷ дода истодааст. Ба пуррагӣ ба қор даромадани иқтидори НБО Роғун метавонад як заминаи муҳим барои таъмини энергетикӣ соҳаи саноат дар кишвар гардад. Албатта фаъолияти корхонаҳо ва қоргоҳҳои саноатӣ танҳо дар заминаи таъмини энергетикӣ онҳо мушарраф мегардад. Истеҳсоли зиёди энергия ва пешниҳоди он бо нарҳҳои дастрас метавонад Ҳолибияти соҳаи саноатро дар кишвар боло бурда бошад. Бо таъмини энергияи барқӣ мо метавонем иқтидорҳои зиёди истеҳсолиро ба қор андозем. Дар Ҳама сурат таъмини энергетикӣ як амри муҳим дар рушди саноати кишварҳо шуморида шудааст.

Дар шароити Тоҷикистон имкониятҳои муайян барои рушди соҳаи саноат вуҷуд дорад. Кишварӣ мо дорои зарфиятҳои назаррасе мебошад, ки барои рушди саноатикунони кишвар муҳим доништа мешаванд. Дар барномаи саноатикунони босуръати Љумъури Тоҷикистон зарфиятҳои кишвар дар ин самт махсусан зикр карда шудаанд. Барои мисол дар барномаи саноатикунони иқтидорҳои истеҳсоли ва маълумоти геологии захираҳои конҳои коркардашавандаи корхонаҳои соҳаи маъдани кӯнӣву металлҳои киматбаҳо ва дигар зарфиятҳои истеҳсолоти саноатӣ ба таври махсус зикр карда шудаанд.

Дар барномаи саноатикунони босуръати Тоҷикистон ҳолат, афзалиятҳои асосӣ, мушкилиҳо ва дурнамои рушди соҳаи саноат ба таври махсус зикр карда шудаанд. Дар барномаи саноатикунони босуръат ҳамчунин дурнамои рушди соҳаҳои мухталифи саноат барои солҳои 2020-2025 оварда шудааст. Албатта, мувофиқи ин дурнамо рушди тадриҳии соҳаҳои мухталифи саноат то ба соли 2025 ба назар мерасад, ки чунин ҳолат таносубан метавонад ба беътар гардидани ҳолати илтимои ҷомеа мусоидат дошта бошад. Дар мавриди саноатикунони босуръат дар Тоҷикистон ба масъалаи истифода аз дастовардҳои илм ва фановарии муосир таваллуҳи ҳоса равона карда шудааст. Албатта, ин лиҳоти масъала омодагии касбии мутахассисон, базаи зарурии таҳассусмандӣ ва муъандисӣ, таърибаи истифода аз технологияҳои муосирро талаб мекунад. Ҳолати мазкур баёнгари пайванди саноатикунони ва рушди илтимои дар кишвар мебошад. Рушди саноатӣ дар кишвар аз омили илтимои, яъне омодагии нерӯи инсонӣ барои бароҳмонӣ ва истифода аз технологияи муосир вобастагии амиқ дорад. Чунин ҳолат баёнгари он аст, ки миёни рушди саноатӣ ва рушди илтимои пайванди мутақобила вуҷуд дошта метавонад.

Масъалаи рушд бахшидани соҳаи саноат дар кишвар вобаста ба шароитҳои мавҷуда ва рушди технологӣ мавриди таваллуҳи ҳосаи Ђукумати мамлакат мебошад. Ин лиҳот дар Паёми Президенти Љумъури Тоҷикистон ба Маълумоти Олӣ, ки санаи 26 январӣ соли 2021 ироа гардида буд ба таври махсус зикр шудааст. Дар он чунин зикр шудааст, ки пас аз ба даст овардани соҳибистиқлоли сиёсати давлат дар соҳаи саноат қомилан тағйир ёфта, таваллуҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи нарчи бештари манбаҳои ашёи хоми маълумӣ, коркарди пурраи он ва истифодаи васеи захираҳои меҳнати равона карда шудааст [6 с.12]. Дар шароити имрӯза Ђукумати Тоҷикистон дар форумҳои мухталифи иқтисодии дуҷониба ва бисёрҷониба лоиҳаҳои сармоягузори кишварро муаррифи менамояд [7], ки аксаран зарфиятҳои саноатии ҷумъуриро дар бар мегирад. Албатта, сармоягузори дар зарфиятҳои истеҳсолоти саноатӣ ва ба қор андохтани онҳо дар оянда метавонад барои пешбурди зиндагии илтимои мардуми кишвар ва таъмини суботи сиёсӣ нақши муҳим дошта бошад. Дар шароити имрӯза дар мавриди сармоягузори ба зарфиятҳои саноатии кишвар зарур мешуморем, ки таваллуҳи зарурӣ аввалан ба сармоягузори дохилӣ дода шавад. Дар ин маврид додани имтиёзҳо ба сармоягузори дохилӣ мувофиқи мақсад доништа мешавад. Таъким бахшидани сармоягузори дохилӣ боиси дар назорати ҳеш қарор додан ва ғифзи молиёт дар дохили кишвар мегардад.

Ҳамин тариқ ошқор карда шуд, ки соҳаи саноат дар шароити Тоҷикистон тадриҳан рӯ ба инкишоф аст. Саноатикунони дар шароити Тоҷикистон як стратегияи фарогире мебошад, ки дар доираи он барномаҳои мухталиф ва зиёди зерсоҳавӣ қабул ва амалӣ шуда истодаанд. Чуноне ки аз баррасии боло бармеояд солҳои охир дар Тоҷикистон ба рушди соҳаи истеҳсоли саноатӣ таваллуҳи ҳоса равона карда шудааст. Қабул ва амалӣ намудани барномаҳо дар соҳаҳои мухталифи истеҳсолоти саноатӣ аз он дарак мебарояд. Албатта рушди соҳаи саноатӣ як барномаи дарозмӯҳтале мебошад, ки он барои кишвар дар ҳама давру замон муҳим боқӣ мемонад. Дар ҳама сурат Тоҷикистонро зарур аст, ки соҳаи саноатро вобаста ба ҳолати муосир ва талаботҳои он таъдид ва таъким бахшида бошад. Даъсолаҳои охир дар самти рушди саноатӣ дар ҷаҳон тағйиротҳои назаррас ба вуҷуд омаданд ва технологияҳои нави истеҳсоли аз худ дарак доданд. Аз ин рӯ, дар саноатикунони босуръати кишвар ба эътибор гирифтани ҳолати имрӯзаи рушди соҳа амри зарурӣ мебошад. Дар ҳар

сурат соъаи саноати кишвар тадриъан рушду нумӯъ ёфта истодааст, ки нақши он дар рушди илтимои ва таъмини суботи сиёси ба таври назаррас меафзояд. Давоми даъсолаи охир боло рафтани ӯиссаи соъаи саноат дар маъмуи маъсулоти дохилии кишвар аз тавальуъ ба рушди саноат дар Толикистон дарак медиъад. Албатта чунин ӯолат баёнгари муъиммиати саноатикунони ва пешрафти саноати дар дурнамои рушди сиёси ва илтимои дар Толикистон аст.

РӯИХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Таджикистан и страны СНГ. 2014. – Душанбе: АС при Президенте Республики Таджикистан. 2015. - С. 21.
2. Стратегияи милли рушди Љумӯурии Толикистон барои давраи то соли 2030, маводи электронӣ. – С. 7.
3. Паёми Президенти Љумӯурии Толикистон Эмомалӣ Раъмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Љумӯури», 28 декабри соли 2023, ш. Душанбе суроғаи дастрасӣ <http://www.president.tj/node/29823>, санаи дастрасӣ 28.12.2023
4. Саидмурадов Л.Х. Стратегические цели Республики Таджикистан и устойчивое развитие регионов страны. //Л.Х. Саидмурадов //Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). Серия экономических наук. – Душанбе, РТСУ, 2016. - № 3 (54). Ч.1. - С.150.
5. Паёми Президенти Љумӯурии Толикистон, Пешвои миллат муътарам Эмомалӣ Раъмон ба Маълиси Олии Љумӯурии Толикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Љумӯури» 26 январӣ соли 2021, ш. Душанбе, www.president.tj санаи дастрасӣ 20.01.2023.
6. Конституционная экономика: Учебно-методический комплекс / А. М. Диноршоев, Р. Г. Ганиев, С. М. Салохидинова. – Душанбе: Тадж